

Impulsar el ecosistema de la comunicación científica en Europa: a toda máquina

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la ayuda podrán ser consideradas responsables de los mismos.

Cómo citar este informe de política

Magalhães, J y Mendoza I (2025). Impulsar el ecosistema de la comunicación científica en Europa: a toda máquina. Proyecto COALESCE (acuerdo de subvención nº 101095230), financiado por la Unión Europea. doi: <https://zenodo.org/records/17399147>

Autores (orden alfabético, contribución equitativa)

Joana Magalhães (SFC), Isabel Mendoza (UVEG)

Revisores y colaboradores

Ángela Monasor (FECYT), Cintia Refojo (FECYT), Aoife Taylor (TCD)

Revisión final

Charlotte Bruns (EUR), Jason Pridmore (EUR), Rosa Arias (SFC)

Apoyado por todos los antiguos coordinadores de SwafS-19 y los socios de COALESCE

Jason Pridmore (TRESKA), Joseph Roche (GlobalScape), Carolina Moreno (CONCISE), Annika Wolf (PARCOS), Willemine Willems (ReThink), Alessandra Fornetti (QUEST), Elisabetta Tola (ENJOI), Rosa Arias (NEWSERA)

1 Introducción

La comunicación científica o *scicomm* (en su abreviatura en inglés) desempeña un papel fundamental a la hora de informar a la sociedad, promover la alfabetización científica, fomentar el diálogo y la participación ciudadana, [aumentar la confianza del público en la ciencia](#) y garantizar sociedades democráticas. Aunque se han demostrado múltiples beneficios con estudios basados en pruebas, **las barreras para alcanzar todo su potencial a nivel individual, institucional y estructural repercuten en la eficacia y motivación de múltiples comunidades**, desde el personal investigador a los profesionales de la comunicación científica, pasando por organizaciones públicas y privadas, financiadores, gestores de la investigación, periodistas y comunidades locales. A lo largo de su duración, el proyecto [COALESCE](#), financiado por Horizonte Europa y cuyo principal objetivo es establecer el [Centro Europeo de Competencia para la Comunicación Científica](#), ofrecerá recomendaciones políticas basadas en la participación y la evidencia, dirigidas a promover el papel de la comunicación científica en los sistemas de I+D+ y la necesidad de un apoyo sostenible a su práctica y profesionalización.

El presente informe de política es un ejercicio de consolidación y descripción de las principales conclusiones de los proyectos hermanos de [Ciencia con y para la Sociedad \(SwafS-19\)](#) ([QUEST](#), [CONCISE](#), [NEWSERA](#), [GlobalSCAPE](#), [RETHINK](#), [PARCOS](#), [ENJOI](#) y [TRESCA](#)), financiados por el programa H2020 para hacer balance y reexaminar el papel de la comunicación científica. El compromiso de estos proyectos afines y sus miembros por mantener un legado colectivo dio origen al proyecto COALESCE. **Las conclusiones y recomendaciones aquí recogidas coinciden con las publicadas por organizaciones/organismos públicos de gran prestigio**, a nivel internacional, como Science Europe¹, la OECD² y el JRC³, así como, a nivel nacional, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)⁴ y el Gobierno Federal Alemán⁵.

¹ Science Europe (2022). Position Statement “Science Communication for Greater Research Impact”, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6645074>.

² OECD (2023). “Communicating science responsibly”, OECD Policy Briefs, No. 2, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5c3be7ce-en>.

³ Smillie, L. and Scharfbillig, M., (2024). Trustworthy Public Communications, Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/695605, JRC137725.

⁴ FECYT (2024). Conclusiones “El Futuro de la Comunicación Científica”, <https://comunicacioncientifica.fecyt.es/actualidad/conclusiones-de-el-futuro-de-la-comunicacion-cientifica>

⁵ German Bundestag (2024). “Systematically and comprehensively strengthening science communication” <https://dserver.bundestag.de/btd/20/106/2010606.pdf>

También mostramos el papel que puede desempeñar la comunicación científica y su contribución a la aplicación de [la Agenda Política del Espacio Europeo de Investigación \(EEI\) \(2022-2024\)](#), especialmente a las acciones 14 (acercar la ciencia a los ciudadanos) y 17 (centrarse en allanar vías profesionales creíbles en el amplio campo de la gestión de la investigación) del EEI, [las cuatro acciones del EEI propuestas para 2025-2027, las seis prioridades de la Comisión Europea para 2019-2024](#), están en consonancia con las [orientaciones políticas de la Comisión Europea para 2024-2029](#), presentadas por la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen.

Recientemente, los informes de expertos de Draghi⁶, Letta⁷ y Heitor⁸ han destacado la urgente necesidad de mejorar la competitividad de la UE dando prioridad a la investigación y la innovación, ofreciendo visiones audaces para perfilar la trayectoria y la financiación del próximo Programa Marco de I+D+I (PM10). Si bien una de las recomendaciones del informe de Heitor era «formar un **Consejo de Retos Sociales** para abordar los principales problemas sociales, alinearse con las prioridades estratégicas de la UE y comprometerse con la filantropía y la sociedad civil», estos informes no han integrado ni reconocido claramente el

papel del compromiso social, la comunicación científica y el periodismo para responder de manera eficaz a los retos sociales y generar un impacto real para la ciudadanía.

Creemos que las recomendaciones de este informe pueden poner de relieve algunas de las deficiencias y fomentar los cambios estructurales, el reconocimiento y la financiación necesarios. **El fomento de la investigación, la práctica y la innovación en el ámbito de la comunicación científica y la colaboración** entre los trabajadores de los Estados miembros puede **impulsar aún más la excelencia competitiva de la UE y sus mejores talentos** de forma sostenible, al tiempo que se crea un **ecosistema fiable para la participación significativa de los ciudadanos**. No podemos ignorar que estas cuestiones adquieren especial relevancia en el contexto geopolítico y de polarización actual, en el inicio de constantes polícrisis, como las relacionadas con el clima, la salud o la IA, donde los ataques a la libertad académica y a las organizaciones científicas pueden dificultar la confianza y la democracia^{9,10}, mientras que un compromiso público activo con la ciencia puede aumentar la confianza, fomentar el pensamiento crítico y contribuir a la lucha contra la desinformación.

⁶ Draghi, M. (2024). The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe. https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en

⁷ Letta, E. (2024). Much more than a market – Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens. <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>

⁸ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation (2024). Align, act, accelerate – Research, technology and innovation to boost

European competitiveness, Publications Office of the European Union, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/9106236>

⁹ DeLong, K., et al. (2024). Policy Brief on excellent science communication for urgent societal challenges. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11082053>

¹⁰ Moreno-Castro, C., et al. (2025). Strategies to address critical challenges to effective science–society relations, including misinformation and trust. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13309683>

2. Pruebas y principales conclusiones

2.1 Motivaciones para una comunicación científica efectiva

- **Promueve la democracia y una sociedad informada:** la comunicación científica contribuye a mejorar los procesos democráticos garantizando que el público esté bien informado sobre los avances científicos y apoye políticas basadas en datos empíricos.
- **Aumenta los conocimientos y la concienciación científica:** una comunicación científica eficaz aumenta la concienciación y la comprensión de los conceptos científicos entre el público.
- **Aporta satisfacción personal y profesional:** los investigadores y comunicadores suelen encontrar realización personal y satisfacción profesional en la comunicación científica.
- **Atrae financiación y colaboraciones:** participar en la comunicación científica puede atraer oportunidades de financiación y fomentar colaboraciones científicas.
- **Amplía las oportunidades profesionales:** los nuevos puestos de trabajo en comunicación científica ofrecen al personal investigador vías profesionales alternativas, incluidas funciones como mediadores para la participación de los grupos de interés. Los profesionales de la comunicación científica pueden ayudar a mejorar el pensamiento analítico, la empatía y el pensamiento creativo del público haciendo que la ciencia sea accesible, cercana y atractiva, tres de las 26 competencias esenciales destacadas en el [Informe sobre el Futuro del Empleo 2023](#), elaborado por el Foro Económico Mundial. Estos avances se ajustan a la Agenda Política del EEI – Acción 17, que promueve el reconocimiento de la profesión de gestión de la investigación.
- **Involucrar a la ciudadanía en la ciencia:** las iniciativas participativas, impulsadas por la comunidad y de ciencia ciudadana mejoran el compromiso y la participación del público en la investigación científica. Estos avances se ajustan a la Agenda Política del EEI – Acción 14, que acerca la ciencia a los ciudadanos.
- **Fomenta la confianza:** los nuevos formatos mediáticos, la representación inclusiva de personal investigador diverso y la comunicación y el periodismo científicos mediados por profesionales pueden promover una comunicación fiable y responsable, contrarrestar la desinformación y fomentar el diálogo constructivo. La Alianza Global para las Relaciones Públicas y la Gestión de la Comunicación, [se dirigió](#) a las Naciones Unidas en julio de 2024, respaldando un llamamiento global para

establecer la «Comunicación Responsable» como un Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS18.

- **Mejora el avance científico:** los enfoques participativos de la comunicación científica pueden impulsar un cambio de paradigma al permitir la escucha activa y la colaboración entre investigadores y múltiples grupos de interés, abriendo el proceso de generación de conocimientos a nuevas perspectivas y cuestiones de investigación contextualizadas en las necesidades actuales de la sociedad.

- **Conduce a la innovación:** varios proyectos financiados por la UE fomentan la creación de nuevos productos y servicios de comunicación y periodismo científicos que pueden aportar contenidos científicos y visualización de datos más accesibles y atractivos, favoreciendo una mayor sensibilización del público y la toma de decisiones con conocimiento de causa. Por ejemplo, el [Observatorio ENJOI](#) contiene una serie de prototipos que pueden dar lugar a herramientas y aplicaciones novedosas.

- **Promueve la diversidad, la interseccionalidad y la inclusión en la comunicación científica, al tiempo que aborda los prejuicios históricos:** las iniciativas que se basan en los siguientes principios rectores ofrecen oportunidades para reflejar nuestras sociedades: 1- responder a las peticiones de diversas comunidades y

culturas (capacidad de respuesta); 2- aplicar la diversidad como principio rector (fuentes, contenidos, modelo de distribución); 3- planificar una estrategia de compromiso en todo el ciclo de vida de la información de base científica; 4- adoptar la lente de la interseccionalidad; 5- abordar el impacto del colonialismo en el ecosistema científico y 6- explorar soluciones/enfoques que permitan a la gente actuar.

2.2 Obstáculos para una comunicación científica eficaz

Se consideraron tres niveles diferentes para definir los principales obstáculos que dificultan el camino hacia una comunicación científica eficaz y su impacto: organizativo, ambiental e individual.

2.2.1 Organizativo

- **Escaso apoyo estratégico, institucional y financiación estructural:** con frecuencia, las instituciones de investigación y los organismos de financiación restan prioridad a la comunicación científica, lo que se traduce en un apoyo insuficiente. Los planes de financiación rara vez tienen en cuenta el tiempo, el presupuesto, los conocimientos especializados y otros recursos esenciales para iniciativas impactantes y a largo plazo. Además, las complejas estructuras de gobernanza y las diferentes políticas de los Estados miembros complican aún más los esfuerzos por coordinar la comunicación científica. A menudo, la comunicación de la ciencia (métodos, proceso, sistema académico, programa de investigación, etc.) pasa a un segundo plano dentro de las instituciones en favor de la promoción de los resultados de la investigación individual y el aumento de su propia visibilidad. Sin embargo, para lograr un impacto más significativo, las instituciones deben dar prioridad a la cooperación interinstitucional frente a la competencia, haciendo hincapié en los logros científicos colectivos por encima del aumento de la reputación individual. Por último, la falta de directrices internas para proteger a las organizaciones científicas y a los científicos puede obstaculizar la participación pública o la exposición en los medios de comunicación/redes sociales debido al acoso y los ataques derivados de la desinformación y la polarización.
- **Falta de oportunidades de formación, habilidades y competencias:** no existe una formación formal en comunicación científica en los grados STEAM ni oportunidades de formación permanente que preparen a los investigadores en todas las etapas de su carrera para comprometerse y comunicarse con los diferentes públicos objetivo. Muchos investigadores carecen de formación formal en comunicación científica, ciencia abierta o integridad de la investigación, lo que se traduce en una falta de confianza y eficacia en sus esfuerzos de comunicación. Además, existe una necesidad generalizada de adaptación a las habilidades del futuro que permitan mejorar las competencias de los profesionales de la comunicación científica en una sociedad digital en rápido crecimiento, con herramientas asistidas por IA,

comprobación de hechos, así como métodos participativos e impulsados por la comunidad y su impacto social.

2.2.2 Ambiental

- **Accesibilidad limitada:** las oportunidades están al alcance de una minoría, como el personal universitario o los empleados de grandes empresas con departamentos especializados.
- **Exclusividad y alcance limitado del público:** los esfuerzos de la comunidad científica a menudo no consiguen atraer a públicos diversos, quedando confinados a grupos específicos interesados en la ciencia o a aquellos con determinadas características demográficas como el estatus socioeconómico, el nivel educativo, etc. Al mismo tiempo, la comunidad científica se percibe como un entorno exclusivo dominado por perspectivas occidentales blancas, lo que puede obstaculizar una participación pública más amplia y modelos de conducta diversos.
- **Falta de herramientas fáciles de usar:** la falta de herramientas y procesos fáciles de usar a disposición del público para acceder a los datos disponibles gratuitamente y darles sentido.

2.2.3 Individual

- **Reconocimiento profesional limitado, falta de trayectorias profesionales definidas y de puestos de trabajo estables:** la ausencia de puestos de trabajo estables y profesionales en el ámbito de la comunicación científica obstaculiza el desarrollo de una mano de obra dedicada a la comunicación de la ciencia y su profesionalización, lo que puede afectar de manera inherente a las mujeres¹¹. Además, los escasos incentivos y reconocimientos a los investigadores dificultan su plena participación en las actividades de comunicación científica. Tanto [DORA](#) como [CoARA](#) están aún en sus primeras fases, y se necesitan métricas claras para un «enfoque científico de equipo». Aunque la Comisión Europea está avanzando en el [Marco Europeo de Competencias para Investigadores](#) y el [Marco Europeo de Competencias para Gestores de Investigación](#) se está llevando a cabo para el Nuevo Espacio Europeo de Investigación, dentro de la Acción 17 del EEI, con habilidades y competencias definidas,

¹¹ Wilkinson, C., et al. (2022). Roles, incentives, training and audiences for science communication: perspectives from female science communicators JCOM 21(04), A04. <https://doi.org/10.22323/2.21040204>

aún estamos lejos de contar con una trayectoria clara y específica para el desarrollo profesional en la comunicación científica.

- **Limitaciones de tiempo y cargas burocráticas:** los investigadores se enfrentan a importantes limitaciones de tiempo y cargas administrativas, lo que limita su capacidad para participar en la comunicación científica. Aunque no todo el personal investigador está destinado a dedicarse a la comunicación científica, deben tomarse medidas para garantizar el acceso a diversas carreras relacionadas con la ciencia más allá de la investigación académica, incluidas las centradas en la comunicación científica.
- **Miedo a la incomprensión y el descrédito:** la preocupación por ser malinterpretados por el público o desacreditados por sus compañeros, o el clima político inestable y polarizado del país, desalientan a los investigadores a participar en la comunicación científica, ya que la participación en este tipo de actividades puede considerarse poco profesional o una desviación de los rigurosos estándares académicos, o dar lugar a acoso, lo que podría limitar una mayor difusión e impacto del conocimiento científico.

3 Recomendaciones políticas

1. **Profesionalizar la comunicación científica reforzando el apoyo institucional a escala europea:** fomentar un cambio en la cultura organizativa hacia el apoyo y la financiación sostenidos de las prácticas, la investigación y la innovación en el ámbito de la comunicación científica, facilitar el intercambio de conocimientos y las oportunidades de aprendizaje mutuo.
2. **Integrar la comunicación científica, la participación pública y el impacto social en las carteras de investigación:** integrar las actividades de comunicación científica (informadas por datos empíricos) y la evaluación del impacto en los criterios de evaluación y financiación de las organizaciones de investigación, los proyectos y los investigadores individuales. Definir indicadores clave e incentivos para la recompensa y el reconocimiento a múltiples niveles, integrando la perspectiva de género en los procesos de seguimiento y evaluación.
3. **Apoyar las trayectorias profesionales en –las organizaciones públicas de I+D+I y a los profesionales independientes de la comunicación científica y el periodismo:** mejorar las condiciones laborales de los comunicadores científicos y periodistas profesionales, así como los perfiles interdisciplinares en los equipos de investigación, para garantizar una comunicación innovadora, de calidad y fiable. Apoyar la mejora de las cualificaciones y la adquisición de nuevas competencias que respondan a los rápidos retos de la sociedad y a la transformación digital.
4. **Establecer infraestructuras, formación, directrices y recursos para impulsar las competencias necesarias para el futuro:** establecer infraestructuras de capacitación, desarrollar y/o impartir formación adaptada a las necesidades de los distintos perfiles profesionales, teniendo en cuenta las características sociodemográficas, como el género y la interseccionalidad. Promover directrices para una interacción eficaz entre la ciencia y los medios de comunicación y otros grupos de interés, así como protocolos específicos para hacer frente al acoso, la integridad y la ética basados en la ciencia y la comunicación. Facilitar el acceso a recursos, herramientas y contenidos de alta calidad para la comunicación científica que representen múltiples contextos culturales e idiomas.
5. **Reforzar la política de ciencia abierta y hacer que los datos abiertos sean la norma para todas las instituciones:** mejorar el acceso equitativo y las prácticas

transparentes de intercambio de datos a las herramientas de participación pública y los recursos científicos para públicos diversos, adoptando un código de transparencia a escala internacional que sea utilizado por todas las plataformas y medios de comunicación.

6. **Facilitar la colaboración entre investigadores y responsables políticos:** proporcionar herramientas de comunicación científica, directrices y programas específicos que puedan ser eficaces para acercarse a los ecosistemas científico-políticos, fomentando la defensa de la ciencia y las políticas informadas por el conocimiento científico.
7. **Favorecer el diálogo entre personal investigador y ciudadanía:** promover iniciativas participativas que fomenten el diálogo entre investigadores y ciudadanos, mejorando el entendimiento y la confianza mutuos. Apoyar las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación de abajo arriba, impulsadas por la comunidad o los ciudadanos, para obtener beneficios mutuos que respondan más directamente a las necesidades de la sociedad y faciliten el acceso al conocimiento.
8. **Apoyar la colaboración entre investigadores y periodistas y entre distintos sectores:** fomentar la colaboración entre investigadores, comunicadores, responsables políticos, medios de comunicación y el sector privado para aumentar la confianza mutua y potenciar el impacto y el alcance de la ciencia a través de la comunicación científica, la participación pública y el periodismo de calidad.
9. **Apoyar la verificación de datos y la información científica fiable:** fomentar y apoyar la verificación de datos y las iniciativas contra la desinformación, así como la difusión de información precisa y confiable y de fuentes fiables.
10. **Fomentar la valorización del conocimiento en materia de comunicación y periodismo científicos hacia la sociedad y el mercado:** fomentar la innovación, la creación de nuevas empresas y modelos de negocio sostenibles que puedan derivarse de los proyectos (incluidos los desarrollos en plataformas de medios digitales, herramientas basadas en IA, actividades artístico-científicas, etc.), abriendo nuevos mercados y oportunidades de empleo.

4 Observaciones finales

Múltiples grupos de interés, incluidos financiadores y responsables políticos de diferentes niveles de gobernanza, desempeñan un **papel fundamental en el fortalecimiento de la comunicación científica en toda Europa** mediante la aplicación de las estrategias descritas en este informe de política. Para fomentar la confianza, la alfabetización científica y el compromiso democrático, es esencial dar prioridad a la comunicación científica dentro de los marcos institucionales y de financiación. Esto implica **integrar la comunicación científica** en los criterios de evaluación de la investigación, apoyar las trayectorias profesionales y garantizar un acceso equitativo a la formación y los recursos.

Invertir en iniciativas de comunicación científica participativas, integradoras e informadas por la evidencia puede **cerrar la brecha entre ciencia y sociedad**, permitiendo a los ciudadanos tomar decisiones informadas y participar activamente en la configuración de las agendas de investigación. Además, el fomento de la colaboración intersectorial y el apoyo a las iniciativas de verificación contrarrestarán la desinformación y garantizarán que **la comunicación científica mantenga la transparencia y la credibilidad**.

En última instancia, al abordar las barreras estructurales, ambientales e individuales, los financiadores, los responsables políticos y de la toma de decisiones pueden apoyar la **creación de un ecosistema en el que prospere la comunicación científica, contribuyendo a la resiliencia de la sociedad, la innovación y la confianza en la ciencia**. En un momento crucial en el que la definición del programa y el presupuesto del programa FP10 es un hito importante para el futuro de la I+D en Europa, es necesario garantizar el compromiso con estas acciones para empoderar a las comunidades, impulsar el progreso científico y promover la elaboración de políticas informadas por el conocimiento científico.

5 Metodología

Durante el período 2019–2023, los 8 proyectos hermanos de SwafS-19 llevaron a cabo varios ejercicios participativos (sesiones de cocreación, consultas ciudadanas, etc.), llegando a más de 3.000 personas en toda la UE (Austria, Hungría, Estonia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, Eslovaquia, España, Suecia, Países Bajos), el Reino Unido y otros países. En el cuadro 1 se ofrece una visión general. En ellos participaron como grupos de

interés: ciudadanos, investigadores, responsables políticos, representantes de la industria, periodistas y profesionales de la comunicación científica, lo que permitió conocer el estado de la comunicación científica y el panorama general de su reconocimiento, financiación y profesionalización. El análisis de todas los documentos de política y recomendaciones elaborados por estos proyectos constituye la base del presente documento.

Cuadro 1. Resumen de la metodología de investigación.

	Tipo de investigación	Proyecto SwafS-19	Número de participantes	Países
Participación de los grupos de interés de la cuádruple hélice (NEWSERA Labs)	Grupos de discusión cualitativos en persona	NEWSERA	240	ES, PT, IT, BE
Participación ciudadana	Consulta ciudadana	CONCISE	1297 (muestra representativa)	ES, PT, IT, SK, PL
Participación de los grupos de interés	Grupos de discusión cualitativos en persona	ENJOI	180	ES, PT, IT, BE
Participación de los grupos de interés	Encuesta, estudio longitudinal de diarios y sesiones de consulta con los grupos de interés	GlobalSCAPE	1046	UE+
Participación de los grupos de interés (ReThinker Labs)	Grupos de discusión cualitativos presenciales	ReThink	100	UK, NL, SE, PO, SE, IT, PT
Participación de los grupos de interés	Entrevistas cualitativas e investigación documental	TRESCA	60	AU, NL, ES, HU
Participación de los grupos de interés	Grupos de discusión cualitativos online y encuestas online	BÚSQUEDA	160	UE+
Participación ciudadana	Consulta ciudadana	PARCOS	500	FI, UK, BE

6 Referencias

NEWSERA

Magalhães J, Leguina L, Elorza A, Lacunza I, Luís C, Navalhas I, Pelacho M, Giardullo P, Citarella MA, Tola E, Arias R. (2023) [NEWSERA Policy Brief 2. \(D5.4\)](#). NEWSERA project. EU Horizon 2020, GA No 873125.

Elorza, A., Leguina, L., Lacunza, I., Arias, R., Magalhães J. (2021). [Re-thinking Science Communication: Take-away Ideas for Citizen Science Initiatives](#). EU Horizon 2020, GA No 873125.

TRESCA

Gábor Szüdi, Pamela Bartar and Sara Degli-Esposti (2022) [EU Policy Brief: Science Communication in Support of Evidence-Based Policy-Making](#). TRESCA project. EU Horizon 2020, GA No 872855.

QUEST

Matteo Di Rosa, Claudia Iasillo, Ilda Mannino, Alessandra Fornetti, Enrico Costa, Roberta Villa, & Fabiana Zollo. (2021) [D4.4: Recommendations on Policies and Incentives for Quality Science Communication](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for EU Policy-Makers](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Governance of Research Institutions](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Media Decision-Makers](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Museums Governance and Museum Associations](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

GlobalSCAPE

GLOBALSCAPE project (2023) [Supporting Global Science Communication: A White Paper on Recommended Next Steps](#). GLOBALSCAPE project. EU Horizon 2020, GA No 101006436.

ParCOS

Knutas A., Wolff, A., Hudson L. (2021). [First policy brief, deliverable 7.4](#). Lappeenranta, Finland. ParCos project. EU Horizon 2020, GA No 872500.

PARCOS Knutas A., Wolff, A., Hudson L. (2022) [Final policy brief, deliverable 7.8](#). Lappeenranta, Finland. ParCos project. EU Horizon 2020, GA No 872500.

ENJOI

ENJOI project (2023) [Short policy brief RP2: How to support a healthy communication environment? Effectively combating global challenges with good science communication and journalism](#). ENJOI project. EU Horizon 2020, GA No 101006407.

RETHINK

Roedema T, Rerimassie V & Kupper F (2020) [Incentive and Disincentive Structures for R&I Stakeholders to Engage in SciComm](#). Deliverable 2.1. RETHINK project. EU Horizon 2020, GA No 824573.

CONCISE

Llorente, C and Revuelta, G (2020) [Hurdles and incentives to science communication in Europe](#). CONCISE project. EU Horizon 2020, GA No 824537.

7 Detalles del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO

Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe (COALESCE)

SOCIOS

SITIO WEB DEL PROYECTO COALESCE

<https://coalesceproject.eu>

SITIO WEB DEL CENTRO EUROPEO DE COMPETENCIA PARA LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

<https://scicommcentre.eu/>

Para más información póngase en contacto con info@coalesceproject.eu

Únase a nuestra Comunidad de Práctica:

